

MUNAVVARQORI ABDURASHIDXONOV

“JADIDCHILIK HARAKATINING – BUYUK NAMOYONDASI”

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti "Maktabgacha ta'lim"
yo`nalishi 3- MT guruh 1-bosqich talabalari*

Hamdamova Intizor Sirojiddin qizi

Email: intizorhamdamova@gmail.com

Jamitova Kamola Ilhomjon qizi

Email: kamolajamitova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada jadidchilik harakatining buyuk namoyondalaridan biri Munavvar qori Abdurashidxonovning bugungi milliy dunyoviy uch bosqichli ta'lim tizimining poydevori hisoblanuvchi yangi usuldagi boshlang'ich va o'rta maktablar, oliygohlarni tashkil etishdagi xizmatlari, ularda yo'lga qo'yilgan ta'lim-tarbiya jarayoni, eski-an'anaviy ta'lim dargohlaridan farqli va yutuqli jihatlari, o'quv dasturi va darsliklaridagi pedagogik yondashuvlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy-ozodlik harakati, ziyoli qatlam, eski-an'anaviy maktab, usuli-savtiya, o'rta maktab, dorilfunun, dunyoviy fanlar, rus tili, imtihon, o'quv dasturi, darsliklar, pedagogik yondashuv va metodlar.

Аннотация: В статье рассматриваются заслуги Мунаввара Кори Абдурашидханова, одного из великих представителей движения Джадидов, в организации новых типовых начальных и средних школ и университетов, которые считаются основой современной национальной светской трехступенчатой системы образования, образовательный процесс, установленный в них, его отличия и достижения от традиционных учебных заведений, а также педагогические подходы в учебном плане и учебниках.

Ключевые слова: национально-освободительное движение, интеллигенция, традиционная школа, усули-савития, средняя школа,

дорилфунун, светские науки, русский язык, экзамен, учебный план, учебники, педагогические подходы и методы.

Аннотация: В данной статье представлена жизнь и деятельность нашего деда, имама Исмаила аль-Бухари, его литературные, философские и нравственные черты. Рассказывается о том, как имам Исмаил аль-Бухари посещал священные города Мекку и Медину и обучал многих студентов и ученых науке хадисов в своей родной Бухаре.

Abstract: The article discusses the merits of Munavvar qori Abdurashidkhanov, one of the great representatives of the Jadid movement, in organizing new-style primary and secondary schools and universities, which are considered the foundation of today's national secular three-stage education system, the educational process established in them, its differences and achievements from the old-traditional educational institutions, and the pedagogical approaches in the curriculum and textbooks.

Keywords: national-liberation movement, intelligentsia, old-traditional school, usuli-savtiya, secondary school, dorilfunun, secular sciences, Russian language, exam, curriculum, textbooks, pedagogical approaches and methods.

Kirish. Munavvar qori Abdurashidxonov - O'rta Osiyo "Milliy istiqlol" ozodlik harakatining yo'l boshchisi, jadidlarning ma'naviy otasi, yangi usuldagi milliy maktab asoschisi, hozirgi milliy matbuot, jurnalistika, teatr, oliy o'quv yurtlarining yuzaga kelishi va rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan buyuk tarixiy shaxs, ajoyib hikoya va she'rlar muallifidir. Atoqli jadidshunos, adabiyotshunos olim Begali Qosimovning keltirishicha: "Munavvar qori Abdurashidxonov nomini 30-yillarda Turkiyadagi Mustafo Rashid Posho, Ozarbayjondagi Mirzo Fathali Oxundzoda, Qrimdagi Ismoilbek Gaspirali nomlari qatoriga qo'ygandilar". XIX asr oxiri - XX asr birinchi yarmida xalqimiz boshiga tushgan chorizm va yaqinlashib kelayotgan bolshevizm

balolaridan qutulish, ularga qarshi ko'tarilgan ommaviy noroziliklar (Vabo isyoni, Mardikorlikka qarshi qo'zg'alon), dindorlarning mutaassibliigi, aholining savodsizligi singari qator-qator yechimini, yechuvchisini kutayotgan muammolar, Munavvar qorini yoshlikdanoq qiynagan. U o'z davrining yetuk ziyolilaridan bo'lib yetishdi va bu ko'rguliklarga ko'nmaslikning (zotan, o'sha zamonning aksar odami bu zulm-qullikni taqdirdan deb bilar, o'z yozuqlarini tahlil ham qilmasdi), Hurriyatga chiqishning yagona yo'lini ma'rifatda, ta'lim-tarbiyada deb bildi. Zero, bunday murakkab vaziyatda kuch bilan, qurol bilan kurashib bo'lmasligi unga ayon edi.

Xalqni ilmga, o'zlikni anglashga da'vat etish, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish, elni ozod, obod ko'rish faol ziyoli qatlamning ozrusi, ustuvor maqsadi edi. Bu, avvalambor, amaldagi eski ta'lim tizimidan voz kechib, yangicha ta'lim tizimini barpo etishni taqozo qilardi, teatrni, gazeta-jurnallar, badiiy asarlar mutoalasini aholi ongiga, turmush tarziga singdirib yuborishni talab etardi. Shu orqaligina avomni millat, xalq darajasiga ko'tarish, milliy g'ururni uyg'otish, istiqlol uchun kurashga o'tlanish mumkinligiga ko'pgina millat fidoyilari qatori Munavvar qori ham qattiq ishonardi. Buyuk jamiyat arbobi shu orzu-niyatlar ro'yobi uchun butun hayoti, kuch-quvvati, aqlzakovatini safarbar etdi, hatto jonini ham ayamadi.

Islom Karimov tashabbusi bilan 2009-2017-yillarda amalda bo'lgan "9+3" o'n ikki yillik majburiy ta'limdan so'ng oliy o'quv yurtlarida o'qitishning tarixiy ildizlari Munavvar qori tashkil etgan tizimga borib taqaladi. U 1901-yilda Toshkentning Tarnovboshi mahallasida ilk usuli-savtiya, ya'ni tovush usulli maktabni ochishga muvaffaq bo'ladi. Bu mashaqqatli ishda turkistonlik, toshkentlik, qrimlik va tatar muallimlar uni qo'llab-quvvatlashadi. Yangi maktab o'quvchilari juda qisqa vaqt, ya'ni olti oydayoq xat-savod chiqarar edilar, eski an'anaviy maktablarda esa alifboni bu jarayon besh yilgacha cho'zilgan. Darslar ona tilida tashkil etilgan, ustoz va o'quvchilar munosabati demokratiya tamoyillariga asoslangan edi. Maktabning yana bir yutug'i shundaki, unda diniy va dunyoviy bilimlar uyg'unlikda o'rgatilgan.

Asosiy qism. Munavvar qorining o'zi "Turkestanskije vedomosti" gazetasi muxbiri bilan bo'lgan suhbatda shunday deydi: "...madrasalarda fanlarni uzoq muddat o'qishimga qaramay, men hayot uchun zarur bo'lgan ko'p narsani ola olmadim. Ana o'shanda madrasalarda yillar davomida o'qitiladigan bilimga tez, oson va yengil olib boradigan yo'lni topish haqidagi fikrga keldim. Men yangi qo'llanmali, fundamental zamonaviy pedagogika asosida kichik maktabmadrasalarni tashkil etishni xohlardim". "Xoniya", "Na'muna" deb nomlangan bunday maktablarda imtihonlar ham o'zgacha ruhda o'tgan. Imtihonga o'quvchilarning otaonalari, din peshvolari, shoirlar, adiblar, jadid ziyolilari, ma'rifatparvar boylar Munavvar qorining rasmiy taklifiga binoan tashrif buyurishgan, o'z bilim-iste'dodini namoyish eta olgan bitiruvchilar boylar tarafidan moddiy rag'batlantirilgan. Munavvar qori Abdurashidxonov "Adibi avval" - alifbo darsligi (1907-yilda chop etilgan, darslik orqali harf tanish juda oson bo'lgani sababli boshqa jadid maktablarida, hatto rustuzem maktablarida o'qitilgan), "Adibi soniy" - O'qish kitobi (1907), "Yer yuzi", "Havoyiji diniya", "Til saboqlari" (1925), "Tajvid", "Sabzazor" (badiiy asarlar to'plami) kabi darslik-qo'llanmalar muallifi hamdir. Ustozning 4 yillik boshlang'ich maktablar uchun tuzgan umumiy o'quv dasturiga binoan, 1-sinfda "Adibi avval" darsligi asosida savod chiqarilgan, o'qish, yozish, sodda hisob-kitoblar o'rgatilgan. 2- sinfda "Adibi soniy", "Havoyiji diniya" (Yuzdan katta sonlar va arifmetik amallar kitobi) o'qitilgan. 3-sinfga o'tishgach, "Sabot-ul ojizin", Qur'on bilan tanishuv, "Tarixi anbiyo", "Nasihati atfol", Tajvid", "Arifmetika"(Shapochnikov, Volsov) darsliklari asosida ta'lim olishgan.

Munavvar qori o'lkamizda birinchi bo'lib hozirgi milliy dunyoviy o'rta maxsus ta'limning tamal toshlari hisoblanmish ikki yillik "Rushdiya" maktablarini ochdi. Undan andoza olib sovetlar "Lenin maktabi", "Muxtoriyat maktabi"ni ochishdi. O'rta maktabning asosiy maqsadi o'quvchilarni ta'limning keyingi bosqichlariga tayyorlash edi. Mahmudxo'ja Behbudiy oliygohlar ochilishi haqidagi bir suhbatda ushbu maktab haqida shunday deydi: "Toshkentdagi Munavvar qorining maktabi

Turkistonda yaratilajak oliy tahsilga zamin bo'lishi mumkin". Boshlang'ich maktablardan farqli "Rushdiya" maktablari pullik bo'lgan, har bir bola uchun ota-onalar 50 tiyindan 1,5 so'mgacha ixtiyoriy to'lov qilishgan. 1912-yildan boshlab Munavvar qori tashkil etgan maktablarda oshkora yo'sinda islom tarixi, turkiylar tarixi, husnixat, siyosiy geografiya fanlari o'qitilgan. Ustoz o'zga tillarni o'rgatishga ham alohida e'tibor bergan. Mustamlaka millatlar tilimizni yuzaki bilsa kifoya deb hisoblovchi hukumatning jadid maktablarida rus tili o'qitilishiga keskin qarshi bo'lishiga qaramay Munavvar qori bu maqsadiga ham juda ko'p qiyinchiliklar bilan bo'lsa-da erishadi. Sirdaryo viloyat 1-tuman xalq o'quv yurtlari inspektorining yozishicha: "Faqat Munavvar qorida rus tilini o'rgatish uchun ruxsat bor. Uning maktabi rus tili o'qitiladigan yagona maktabdir". Chunki, ustoz "Dushmaningni yengmoqchi bo'lsang, uni yaxshilab o'rgan", naqliga rioya qilgan.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish joizki, Munavvar qori Abdurashidxonov zamonaviy milliy ta'lim tizimiga - maktab, litsey, kollej, oliy o'quv yurtlariga tom ma'noda poydevor qurdi, biz ta'lim dargohlarini tashkil etishda uning tarixiy tajribalariga tayangan holda, u barpo etgan muassasalardan na'muna oldik va olishimiz kerak ham. Dastur va qo'llanmalar tuzishda ham uning asarlariga murojaat qildik. Millat jonkuyari Munavvar qori maorif sohasidagi faoliyati, izlanishlari natijasida avvalboshda o'z oldiga ko'ndalang qo'ygan ta'lim va tarbiyani uzviylikda olib borish, ta'limni demokratlashtirish, insonparvarlikka, milliy o'zlikni anglashga, o'qitishni tizimli, uzluksiz va bosqichma-bosqich tashkil etish, adabiyotlar oqimini yoshga nisbatan mo'ljallash, o'quv dasturiga hayotda asqotadigan fanlarni qo'shish, chet tillarini o'rgatish, imtihonlarni baholash tizimini yo'lga qo'yish, ta'lim berishning amaliy, ko'rgazmali metodlaridan foydalanish, o'quvchilarni kuzatuvchanlikka, keng fikrlashga, nutqini ifodali bayon qilishga o'rgatish, millatga, hurriyatga cheksiz muhabbat ruhida tarbiyalash kabi muhim, dolzarb masalalarga baholi qudrat yechim topdi. Uning yosh avlodni uyg'onishga, mehnat qilishga, ilm o'rganishga da'vat etish

zaruriyatidan yozgan quyidagi misralari go'yo biz uchun (barcha davrlar yoshlari uchun) atalgandek yangraydi:

Ko'kdan bulut yomg'ir sochar, suvlar oqar, o'tlar o'sar,

Qushlar uchar, oziq izlar, butun dunyo tinmay ishlar.

Siz ham turing, ey o'rtoqlar,

Yurt obro'sin yoshlar saqlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Abdurashidxonov "Tanlangan asarlar" Nashrga tayyorlovchi Sirojiddin Ahmedov Toshkent: Ma'naviyat, 2003
2. "Munavvarqori Abdurashidxonov" Jadidlar to'plami 8-qism Muallif Sotimjon Xolboyev Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022
3. M.Abdurashidxonov "Xotiralarimdan" (Jadidchilik tarixidan lavhalar). Toshkent: Sharq, 2001
4. Sotimboy Xolboyev "Milliy universitetning taixiy ildizlari va tashkil topishi" Toshkent: Sharq, 2003
5. Asqar Zunnunov "Pedagogika tarixi" Toshkent: Sharq, 2004
6. Xolboy Ibragimov, Shahzoda Abdullayeva "Pedagogika nazariyasi" Toshkent: Fan va texnologiya, 2008